

UDK 626.862.6

ELOCH GIDROUZELI EKSPLOTATSIYASI HAQIDA MA'LUMOT

Jamolov F.N.

“Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari” kafedrasida dotsenti

PhD jamolov@gmail.com

Homidova D.O'.

“Gidrotexnik inshootlar va nasos stansiyalari” kafedrasida stajor-o'qtuvchisi

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro
shahri, O'zbekiston Respublikasi*

Annotatsiya: Eloch kanali Buxoro viloyati Vobkent tumanida joylashgan PK-15+20 joylashgan bo'lib, tumanidagi 2095 ga maydonni sug'orish uchun xizmat qiladi. Suv olish manbaasi Vobkent daryo. Eloch kanali 1939 yilda qurib ekspluatatsiyaga topshirilgan. Hozirgi kunda “Xarxur-Duoba” irrigatsiya tizimlari boshqarmasi tomonidan eskpluatatsiya qilinib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: Iqlim, hudud, vegetatsiya, zilzil, daryo, kanal, suv manbaasi, o'zan, tuproq.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЭЛОХСКОЙ ГЭС

Аннотация: Канал Елоч расположен на ПК-15+20 Вобкентского района Бухарской области и служит для орошения 2095 га территории района. Источник воды – река Вобкент. Канал Элох был завершён и сдан в эксплуатацию в 1939 году. В настоящее время его эксплуатирует Управление ирригационных систем «Хархур-Дуоба».

Ключевые слова: Климат, территория, растительность, землетрясение, река, русло, источник воды, ручей, почва.

INFORMATION ABOUT THE OPERATION OF THE ELOH HYDROELECTRIC POWER STATION

Abstract: The Eloch canal is located on PK-15+20 of the Vobkent district of the Bukhara region and serves to irrigate 2095 hectares of the district. The source of water is the Vobkent River. The Eloh Canal was completed and commissioned in 1939. Currently, it is operated by the Kharkhur-Duoba Irrigation Systems Department.

Key words: Climate, territory, vegetation, earthquake, river, channel, water source, stream, soil.

Eloch kanali Buxoro viloyati Vobkent tumanida joylashgan PK-15+20 joylashgan bo'lib, tumanidagi 2095 ga maydonni sug'orish uchun xizmat qiladi. Suv olish manbaasi Vobkent daryo. Eloch kanali 1939 yilda qurib ekspluatatsiyaga topshirilgan. Hozirgi kunda “Xarxur-Duoba” irrigatsiya tizimlari boshqarmasi tomonidan eskpluatatsiya qilinib kelinmoqda.

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

Eloch kanalining asosiy ko'rsatkichlari:

- O'zani: tuproq o'zanli;
- Uzunligi: 8.1 km;
- Kanalda joylashgan gidrotexnik inshootlar soni: 5 dona;
- Maksimal suv o'tkazish qobiliyati: 4,5 m³/s;

Eloch gidrouzeli Vobkent tumanidagi yerlarni sug'orish uchun mo'ljallangan bo'lib, jumladan:

- Yangiariq 0,25 m³/s;
- Teraklik 0,55 m³/s;
- Komicharx 1,65 m³/s
- Kumushken 1,65 m³/s
- Beshariq 0,17 m³/s

Gidrouzel uchta asosiy metall materialdan iborat zatvorlardan iborat. 9 Jumladan:

Komicharx uchun 1200x1500 mm ikkita metall zatvorlar;

Kumushken uchun 1200x1500 mm ikkita metall zatvorlar;

**Teraklik uchun 500x800 mm o'lehamdagi bir dona metall zatvorlar bilan
 jixozlangan. Eloch kanali gidravlik hisobi**

1.1-jadval

N_o	$h_k,$ m	$b_{k, m}$	m_k	n_k	i_k	$\omega_k,$ m^2	$\chi_k,$ m	$R_k,$ m	C_k	V_k	Q_k
1	0	3,5	2	0,023	0,00032	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,00
2	0,10	3,5	2	0,023	0,00032	0,4	3,9	0,1	29,3	0,2	0,1
3	0,20	3,5	2	0,023	0,00032	0,8	4,4	0,2	32,6	0,2	0,2
4	0,30	3,5	2	0,023	0,00032	1,2	4,8	0,3	34,6	0,3	0,4
5	0,40	3,5	2	0,023	0,00032	1,7	5,3	0,3	36,1	0,4	0,6
6	0,50	3,5	2	0,023	0,00032	2,3	5,7	0,4	37,2	0,4	0,9
7	0,60	3,5	2	0,023	0,00032	2,8	6,2	0,5	38,1	0,5	1,3
8	0,70	3,5	2	0,023	0,00032	3,4	6,6	0,5	39,0	0,5	1,7
9	0,80	3,5	2	0,023	0,00032	4,1	7,1	0,6	39,7	0,5	2,2
10	0,90	3,5	2	0,023	0,00032	4,8	7,5	0,6	40,3	0,6	2,7
11	1,00	3,5	2	0,023	0,00032	5,5	8,0	0,7	40,9	0,6	3,3
12	1,10	3,5	2	0,023	0,00032	6,3	8,4	0,7	41,4	0,6	4,0
13	1,20	3,5	2	0,023	0,00032	7,1	8,9	0,8	41,9	0,7	4,7

Eloch gidrouzelining plani

Eloch gidrouzelini ekpluatatsiyasini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar

Dala kuzatuvlari bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va gidrouzelning samarali ishlashini ta'minlash uchun chora tadbir ishlab chiqamiz.

№	Aniqlangan kamchiliklar	Qilinadigan ishlar	Kutilayotgan natija
1	Inshoot oldida yuza oqiziqalar to'planib turibdi	Foydalanuvchi tashkilot ishchi hodimlari tomonidan muntazam ravishda tozalanib turishi kerak	Inshoot oldida yuza oqiziqalar to'planmaydi, ortiqcha dam (patpor) hosil bo'lmaydi
2	Inshoot oldidagi temir to'siqlar yog'och tirgak bilan mahkamlangan	Inshoot oldidagi temir to'siqlar payvandlash yo'li bilan mustahkamlanishi kerak	Xavfsizlik meyyorlariga javob beradi
3	Inshoot kirish qanatlarida betonda yoriqlar mavjud	Yoriqlarni to'liq ta'mirlash kerak. Agar yoriqlar chuqur bo'lsa ineksiya usulidan foydalanish zarur	Inshoot avariya holatiga kelmaydi
4	Kanal qiyaliklari bir xil emas	Kanal qiyaliklarini bir xilga keltirish lozim	Suv o'lchada aniqlikka erishamiz
5	Kanallardagi beton qoplamalar yorilgan	Beton qoplamalarni ta'mirlash kerak	Filtratsiyani oldi olinadi
6	Gidropostdagi rekalarda yozuvlar ko'rinmayapti	Rekalarni bo'yash, trafaret yordamida yozuvlarni yozish kerak	Suv o'lchashda xchuqurlikni aniq olish imkoni yaratiladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ibragimov I A, Jo'raev U A va Inomov D I 2021 IOP konferentsiya seriyasi: Yer va Atrof-muhit fanlari 949 012090
2. Qurbonov K, Ro'ziqulov Q 2016 Yevroosiyo ilmiy IX xalqaro konferensiyasi rivojlanish. Konferentsiya materiallari (Vena, 20 may) 135–138-betlar
3. Qurbonov Sh 2020 Iqtisodiyot va jamiyat 11 841–846.
4. Bazarov D R, Norqulov B E va Jamalov F N 2021 Kanal nazorat ishlarini olib borish. abmk Agro qayta ishlash jurnalining to'g'onsiz suv olish maydoni 3 (4)
5. Norkulov B, Jumabaeva G, Uljaev F, Jamalov F, Shomurodov A and Qurbanov A 2021 Channel bed processes experimental modeling in the area of damless water intake *E3S Web of Conferences* **264** 03067
6. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
7. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
8. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
9. Садир Нематович Шодиев¹, Ньматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
10. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468* <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
15. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
16. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>